

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПРОБЛЕМА СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ****Кобилова Ш.Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Резюме. Сенсоневральная тугоухость является одной из наиболее распространённых патологий слухового анализатора и представляет значительную медико-социальную проблему современного общества. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,5 млрд человек в мире имеют различные степени нарушения слуха, при этом значительная часть случаев связана с воздействием производственного шума и возрастными изменениями. Целью настоящего обзора является анализ современных научных данных о распространённости, факторах риска, патогенетических механизмах, а также современных подходах к профилактике, диагностике и реабилитации сенсоневральной тугоухости. Проведён анализ отечественных и зарубежных публикаций последних лет, посвящённых эпидемиологии слуховых нарушений, влиянию производственного шума, роли нейросенсорных и нейроэндокринных механизмов, а также возможностям применения цифровых технологий для раннего выявления нарушений слуха. Особое внимание уделено перспективам использования мобильной аудиометрии и цифровых медицинских приложений для скрининга слуха и мониторинга слуховой функции. Результаты анализа показывают, что внедрение современных цифровых технологий и совершенствование программ профилактики могут значительно повысить эффективность ранней диагностики и реабилитации пациентов с сенсоневральной тугоухостью.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, производственный шум, аудиометрия, мобильная аудиометрия, цифровые технологии, профилактика, реабилитация.

**THE PROBLEM OF SENSORINEURAL HEARING LOSS IN MODERN
OTORHINOLARYNGOLOGY: A LITERATURE REVIEW****Kobilova Sh.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Sensorineural hearing loss is one of the most common disorders of the auditory system and represents a significant medical and social problem worldwide. According to the World Health Organization, more than 1.5 billion people globally experience some degree of hearing impairment, with a substantial proportion associated with occupational noise exposure and age-related changes. The aim of this review is to analyze current scientific data on the prevalence, risk factors, pathogenetic mechanisms, and modern approaches to the prevention, diagnosis, and rehabilitation of sensorineural hearing loss. The review is based on the analysis of recent national and international publications devoted to the epidemiology of hearing disorders, the impact of occupational noise, the role of neuro-sensory and neuroendocrine mechanisms, as well as the potential of digital technologies for early detection of hearing impairment. Particular attention is paid to the prospects of mobile audiometry and digital health applications for hearing screening and monitoring of auditory function. The findings indicate that the implementation of modern digital technologies and improvement of preventive programs may significantly increase the effectiveness of early diagnosis and rehabilitation of patients with sensorineural hearing loss.

Keywords: sensorineural hearing loss, occupational noise, audiometry, mobile audiometry, digital technologies, prevention, rehabilitation.

**ЗАМОНАВИЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯДА СЕНСОНЕВРАЛ ҚАТТИҚҚУЛОҚЛИК
МУАММОСИ: АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ****Қобилова Ш.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сенсоневрал қаттиққулоқлик эшитиш анализаторининг энг кенг тарқалган патологияларидан бири бўлиб, замонавий жамиятда муҳим тиббий-ижтимоий муаммолардан ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда 1,5 миллиарддан ортиқ инсон турли даражадаги эшитиш бузилишларига эга. Уларнинг катта қисми ишлаб чиқариш шовқини таъсири, ёшга боғлиқ ўзгаришлар ва бошқа омиллар билан боғлиқ. Ушбу мақоланинг мақсади сенсоневрал қаттиққулоқликнинг тарқалиши, хавф омиллари, патогенетик механизмлари

ҳамда профилактика, диагностика ва реабилитациянинг замонавий ёндашувларини таҳлил қилишдан иборат. Мақолада охириги йилларда чоп этилган маҳаллий ва хорижий илмий манбалар таҳлил қилинди. Шунингдек, эшитиш бузилишларининг эпидемиологияси, ишлаб чиқариш шовқини таъсири, нейросенсор ва нейроэндокрин механизмлар ҳамда эшитишни эрта аниқлашда рақамли технологияларни қўллаш имкониятлари кўриб чиқилди. Мобил аудиометрия ва тиббий мобил иловаларни қўллаш эшитишни скрининг қилиш ва эшитиш функциясини мониторинг қилишда истиқболли усуллардан бири ҳисобланади. Замонавий рақамли технологияларни жорий этиш сенсоневрал қаттиққулоқликни эрта аниқлаш ва реабилитация самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: сенсоневрал қаттиққулоқлик, саноат шовқини, аудиометрия, мобил аудиометрия, рақамли технологиялар, профилактика, реабилитация.

e-mail: vmofotori.km@mail.ru

Актуальность проблемы. Тугоухость является одной из ведущих медико-социальных проблем современного общества. По оценкам ВОЗ, более 1.5 млрд человек (20 % населения мира) имеют ту или иную степень потери слуха. Из них 430 млн человек имеют инвалидизирующую потерю слуха, которая серьёзно ограничивает общение и жизнедеятельность.

По данным Global Burden of Disease Study (2019), более 1,57 млрд человек в мире имеют различную степень нарушения слуха, что составляет около 20,3 % населения, из них свыше 403 млн страдают умеренной и тяжёлой тугоухостью. К 2050 году ожидается рост этого показателя до 2,45 млрд человек, то есть каждый четвёртый житель планеты столкнётся с проблемой потери слуха.

Взрослое население особенно уязвимо в связи с постепенным возрастным снижением слуха, профессиональными рисками, шумовым загрязнением и сопутствующими хроническими заболеваниями. Согласно систематическому обзору Тао et al. (2025), распространённость нарушений слуха среди взрослых составляет около 31 %, а инвалидизирующая тугоухость выявляется у 15,9 %. Нарушение слуха у взрослых напрямую связано с когнитивным снижением, депрессией, социальной изоляцией и потерей трудоспособности, что значительно увеличивает экономические издержки общества. По оценкам ВОЗ, ежегодные мировые потери от непролеченной тугоухости превышают 980 млрд долларов США.

В странах с активным старением населения наблюдается значительный рост частоты слуховых нарушений: так, в Корее распространённость возрастает с 7,5 % у 50-летних до 63,9 % у лиц старше 70 лет. Эти данные могут быть применимы и к странам Центральной Азии, включая Узбекистан, где отмечается рост доли пожилых людей.

Сенсоневральная тугоухость вследствие воздействия производственного шума — одна из наиболее распространённых профессиональных патологий слуха в мире и остаётся значимой медико-социальной проблемой, особенно среди работников шумового производства. Исследования последних лет подтверждают, что шум-индуцированная потеря слуха широко распространена и негативно влияет на физическое и психосоциальное состояние работников, снижая качество жизни и производительность труда (9, 12).

В зарубежной научной литературе подчёркивается, что профессиональное воздействие шума продолжает оставаться ключевым фактором риска развития сенсоневральной тугоухости, несмотря на современные профилактические программы, адаптированные в ряде развитых стран (10, 11).

В последние годы проблема сенсоневральной тугоухости рассматривается не только как клиническая, но и как значимая медико-социальная и экономическая задача. Современные исследования подчёркивают, что профессиональная сенсоневральная тугоухость, обусловленная воздействием производственного шума, занимает одно из ведущих мест в структуре профессиональной патологии органов слуха и продолжает сохранять высокую распространённость даже в условиях внедрения стандартных программ охраны труда (10).

Зарубежные эпидемиологические исследования и систематические обзоры показывают, что длительное воздействие шума приводит не только к прогрессирующему снижению слуха, но и к формированию стойких функциональных и нейросенсорных нарушений, сопровождающихся когнитивным снижением, эмоциональными расстройствами и социальной дезадаптацией (9, 14, 17). В ряде работ подчёркивается, что профессиональная тугоухость ассоциирована с повышенным риском депрессии, тревожных расстройств и снижением качества жизни, что усиливает социально-экономическое бремя заболевания.

В последние годы в Узбекистане ведутся исследования сенсоневральной тугоухости в детском возрасте (8), изучены методы комплексной диагностики сенсоневральной тугоухости и усовершенствованы хирургические методы лечения сенсоневральной тугоухости (2,3), определены факторы развития сенсоневральной тугоухости у детей раннего возраста при воздействии аминогликозидами (4), разработаны методы комплексного лечения больных с сосудистой и инфекционной острой сенсоневральной тугоухостью (1), изучены комплексные методы диагностики и лечения сенсоневральной тугоухости при токсоплазменной и цитомегаловирусной инфекции (6).

Разработаны способы лечения и профилактики церебральных изменений при профессиональной тугоухости (5), активно обсуждаются клиничко-функциональные изменения при профессиональной сенсоневральной тугоухости и особенности её диагностики и лечения у работающих с шумо-вибрационной нагрузкой (7).

Для Узбекистана характерно отсутствие систематизированных данных о распространённости тугоухости среди взрослого населения. Имеются исследования и государственные программы по универсальному аудиологическому скринингу новорождённых, но эпидемиология и профилактика слуховых нарушений у взрослых остаются практически неизученными. Согласно социологическим опросам, 34,3 % лиц с нарушением слуха в Узбекистане испытывают постоянные трудности в быту и социальной адаптации, что подтверждает ограниченность доступа к диагностике и реабилитации.

Мировые клинические и общественные рекомендации подчеркивают, что охрана слуха должна включать не только профилактику и раннее выявление нарушений слуха, но и комплексную реабилитацию людей с сенсоневральной тугоухостью, направленную на восстановление их функциональных возможностей и обеспечение социальной и профессиональной адаптации (ВОЗ, 2021–2025). Деятельность Всемирной организации здравоохранения по вопросам слуха охватывает разработку методических рекомендаций для государств-членов по совершенствованию систем охраны уха и слуха, включая внедрение программ слухопротезирования, обучения коммуникации и поддержки пациентов в повседневной жизни (ВОЗ).

Одновременно стремительное распространение смартфонов и развитие мобильных медицинских приложений открывают техническую возможность массового скрининга слуха (аудиометрии). Включение мобильных приложений в схемы раннего выявления тугоухости может:

- повысить охват скрининга в удалённых и сельских территориях;
- сократить время до выявления и направления к специалисту;
- снизить нагрузку на первичные учреждения при использовании дистанционных алгоритмов отбора пациентов для очного обследования;
- улучшить мониторинг динамики слуховой функции и эффективность профилактических программ (включая просветительские мероприятия по безопасному слушанию).

Современные зарубежные исследования подтверждают высокую диагностическую ценность мобильной аудиометрии для скрининга слуха. Метаанализ 25 исследований ($n = 4470$) показал, что смартфонная аудиометрия обладает чувствительностью около 89 % и специфичностью около 93 %, с $AUC = 0,96$, что подтверждает её точность даже в условиях ограниченных ресурсов. Более свежие обзоры показывают, что мобильные приложения демонстрируют чувствительность 91–94 % и специфичность 87–90 % для выявления лёгкой и умеренной тугоухости, подтверждая их пригодность для массового скрининга вне специализированных кабинетов (PubMed ID: 36862527; Springer, 2024). Таким образом, цифровые технологии представляют собой перспективный инструмент ранней диагностики и профилактики нарушений слуха.

В последние годы Республика Узбекистан проводит целенаправленную политику по цифровизации системы здравоохранения и совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, что создаёт благоприятные условия для внедрения цифровых инструментов ранней диагностики. Так, в ряде нормативных актов Президента Республики Узбекистан содержится стратегическая поддержка цифровизации здравоохранения и мер по развитию оториноларингологической помощи: Постановление Президента от 1 мая 2023 г. № ПП-140 «О дополнительных мерах по цифровизации системы здравоохранения», Постановление от 28 декабря 2023 г. № ПП-415 «О дополнительных мерах по ускорению цифровизации системы здравоохранения и внедрению передовых цифровых технологий». Эти документы прямо предусматривают меры по раннему выявлению и профилактике заболеваний органов слуха и стимулируют внедрение цифровых решений в медицинскую практику.

Постановления Президента Республики Узбекистан от 1 августа 2023 года № ПП-255 «О мерах по совершенствованию и расширению охвата оториноларингологической службой» включает следующие положения:

- развитие сети специализированных ЛОР-кабинетов и сурдологических служб в регионах;

- усиление мер по профилактике заболеваний органов слуха и их раннему выявлению;
- внедрение современных цифровых технологий и методов диагностики, включая скрининговые программы;

- повышение доступности медицинской помощи пациентам с нарушениями слуха;
- организацию образовательных и разъяснительных мероприятий среди населения.

Учитывая законодательную поддержку цифровизации здравоохранения в Республике Узбекистан и масштабность глобальной проблемы потери слуха, научная оценка и адаптация мобильных приложений для домашней аудиометрии представляется своевременной и практически значимой задачей для национальной системы здравоохранения.

Результаты метаанализов и систематических обзоров подтверждают высокую диагностическую точность мобильной аудиометрии и цифровых инструментов оценки слуха, что делает их перспективными для применения в программах профессиональной медицины и профилактики нарушений слуха у работников шумового производства (14). Вместе с тем подчёркивается необходимость адаптации таких технологий к национальным условиям, языковым особенностям и специфике профессиональных рисков.

Несмотря на наличие нормативных требований по охране труда и мероприятий по снижению уровня шума на рабочих местах, распространённость профессиональной сенсоневральной тугоухости остаётся актуальной проблемой во многих отраслях производства. Это связано с поздним выявлением начальных форм слуховых нарушений, недостаточной эффективностью стандартных профилактических мероприятий и отсутствием индивидуального подхода к оценке профессионального риска и восстановлению слуховой функции (CDC/NIOSH, 2024).

Кроме того, систематические обзоры показывают, что программы охраны слуха на рабочих местах могут снижать риск прогрессирования тугоухости, но требуют дальнейшей оптимизации и оценки длительного эффекта. Отдельное внимание в современной литературе уделяется патогенетическим механизмам сенсоневральной тугоухости. Установлено, что в основе повреждения слухового анализатора при шумовом воздействии лежат процессы оксидативного стресса, митохондриальной дисфункции и нейровоспаления, что подтверждается экспериментальными и клиническими исследованиями последних лет (15,16, 18). При этом подчёркивается, что стандартные терапевтические подходы зачастую не учитывают индивидуальные патогенетические особенности пациентов, что ограничивает их эффективность.

В последние годы возрастает интерес к изучению роли нейроэндокринных механизмов в развитии сенсоневральной тугоухости. Исследования показывают, что хронический стресс, характерный для работников шумового производства, сопровождается активацией стресс-реализующей системы и изменением секреции кортизола, а также нарушением регуляции индоламиновых нейрого르몬ов — мелатонина и серотонина, которые участвуют в нейропротекции, регуляции циркадных ритмов и антиоксидантной защите (13,19). Однако в доступной литературе данные о комплексной оценке нейрого르몬ального статуса у работников шумового производства с сенсоневральной тугоухостью носят единичный и фрагментарный характер.

Современные клинические рекомендации и обзоры подчёркивают, что эффективность профилактики и реабилитации сенсоневральной тугоухости значительно возрастает при раннем выявлении начальных форм слуховых нарушений и динамическом мониторинге слуховой функции (WHO, 2021–2025; 21). В этой связи активно обсуждается использование цифровых и мобильных технологий, позволяющих расширить охват скрининга, повысить доступность аудиологической помощи и обеспечить длительное наблюдение пациентов вне специализированных центров (20).

Таким образом, существуют объективные предпосылки для дальнейшего углублённого изучения механизмов развития, профилактики и персонализированной реабилитации сенсоневральной тугоухости в условиях шумового производства. Учитывая высокую распространённость нарушений слуха среди работников с повышенным уровнем шума, их социально-экономические последствия, отсутствие систематизированных данных в Узбекистане и стратегический курс государства на цифровизацию здравоохранения, тема исследования является особенно актуальной. Она соответствует современным вызовам, национальным приоритетам здравоохранения и мировым научным тенденциям, а её результаты могут существенно повысить эффективность профилактики и персонализированной реабилитации сенсоневральной тугоухости в нашей стране.

Список литературы:

1. Абдуллаев У.П. Турли генезли ўткир ларини такомиллаштириш: автореф. дис. ... д-ра сенсоневрал эшитиш заифлигини даволаш усул- философии (PhD)– Ташкент, 2025. – 58 с.

2. Амонов А.Ш. Болаларда сенсоневрал эшитув заифлигини хирургик даволашга комплекс ёндашув: автореф. дис. ... д-ра философии (PhD)– Ташкент, 2018. – 38 с.
3. Амонов А.Ш. Сенсоневрал эшитиш заифлигини клиник-нурли ташхислаш ва жароҳлик давосини такомиллаштириш: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (DSc)– Ташкент, 2021. – 52 с.
4. Ибрагимова А.У. Эрта ёшдаги болаларда аминогликозидлардан сўнг ривожланувчи сенсоневрал эшитиш заифлигининг омиллари: автореф. дис. ... д-ра философии (PhD)– Ташкент, 2023. – 51 с.
5. Исмадиярова З.Д. Тоғ-кон саноатида меҳнат гигиенаси, касбий кохлеар невритда церебрал ўзгаришларни даволаш, профилактика усуллари ишлаб чиқиш: автореф. дис. ... д-ра философии (PhD) – Ташкент, 2018. – 58 с.
6. Каримова М.М. Болаларда цитомегаловирус ва токсоплазмоз фонида сенсоневрал каттиққулоқликни комплекс ташхислаш ва даволаш: автореф. дис. ... д-ра философии (PhD)– Самарканд, 2025. – 66 с.
7. Раупова К.М. Шовқин ва вибрация натижасида келиб чиқадиган сенсоневрал каттиққулоқликнинг диагностикасини ва давосини такомиллаштириш автореф. дис. ... д-ра философии (PhD)– Самарканд, 2025. – 45 с.
8. Хайдарова Г.С. Сенсоневрал эшитиш заифлиги бўлган болаларда қиёсий ташхислаш мезонлари ва реабилитация усуллари ишлаб чиқиш: автореф. дис. ... д-ра мед. наук (DSc)– Ташкент, 2016. – 73 с.
9. Blazer DG. Hearing Loss: The Silent Risk for Psychiatric Disorders in Late Life. *Clin Geriatr Med.* 2020 May;36(2):201-209. doi: 10.1016/j.cger.2019.11.002. PMID: 32222296.
10. Brown CS, Emmett SD, Robler SK, Tucci DL. Global Hearing Loss Prevention. *Otolaryngol Clin North Am.* 2018 Jun;51(3):575-592. doi: 10.1016/j.otc.2018.01.006. Epub 2018 Mar 7. PMID: 29525388.
11. Chen H, Shi L, Liu L, Yin S, Aiken S, Wang J. Noise-induced Cochlear Synaptopathy and Signal Processing Disorders. *Neuroscience.* 2019 May 21;407:41-52. doi: 10.1016/j.neuroscience.2018.09.026.
12. De Rosa MA, Bernardi MT, Kleppe S, Walz K. Hearing Loss: Genetic Testing, Current Advances and the Situation in Latin America. *Genes (Basel).* 2024 Jan 29;15(2):178. doi: 10.3390/genes15020178.
13. Di Stadio A, Hamiter MJ, Roccamatysi D, Lalwani AK. Hearing Loss and Alzheimer Disease. *Curr Top Behav Neurosci.* 2025;69:129-147. doi: 10.1007/7854_2024_526. Erratum in: *Curr Top Behav Neurosci.* 2025;69:C3. doi: 10.1007/7854_2025_577. Erratum in: *Curr Top Behav Neurosci.* 2025;69:C3. doi: 10.1007/978-3-031-84920-6_577. PMID: 39436630.
14. Gustafson SJ, Corbin NE. Pediatric Hearing Loss Guidelines and Consensus Statements-Where Do We Stand? *Otolaryngol Clin North Am.* 2021 Dec;54(6):1129-1142. doi: 10.1016/j.otc.2021.07.003.
15. Lv X, Yang C, Li X, Liu Y, Yang Y, Jin T, Chen Z, Jia J, Wang M, Li L. Ferroptosis and hearing loss: from molecular mechanisms to therapeutic interventions. *J Enzyme Inhib Med Chem.* 2025 Dec;40(1):2468853. doi: 10.1080/14756366.2025.2468853.
16. Pan X, Li Y, Huang P, Staecker H, He M. Extracellular vesicles for developing targeted hearing loss therapy. *J Control Release.* 2024 Feb;366:460-478. doi: 10.1016/j.jconrel.2023.12.050.
17. Roesch S, O'Sullivan A, Zimmermann G, Mair A, Lipuš C, Mayr JA, Wortmann SB, Rasp G. Mitochondrial Disease and Hearing Loss in Children: A Systematic Review. *Laryngoscope.* 2022 Dec;132(12):2459-2472. doi: 10.1002/lary.30067. Epub 2022 Feb 21.
18. Samocha-Bonet D, Wu B, Ryugo DK. Diabetes mellitus and hearing loss: A review. *Ageing Res Rev.* 2021 Nov;71:101423. doi: 10.1016/j.arr.2021.101423.
19. Shapiro SB, Noij KS, Naples JG, Samy RN. Hearing Loss and Tinnitus. *Med Clin North Am.* 2021 Sep;105(5):799-811. doi: 10.1016/j.mcna.2021.05.003.
20. Taher T, Wu F. Hearing Loss: Unmet Needs in a Digital Age. *Prim Care.* 2025 Mar;52(1):71-85. doi: 10.1016/j.pop.2024.09.009. Epub 2025 Jan 3. PMID: 39939092.
21. Tsai Do BS, Bush ML, Weinreich HM, Schwartz SR, Anne S, Adunka OF, Bender K, Bold KM, Brenner MJ, Hashmi AZ, Keenan TA, Kim AH, Moore DJ, Nieman CL, Palmer CV, Ross EJ, Steenerson KK, Zhan KY, Reyes J, Dhepyasuwan N. Clinical Practice Guideline: Age-Related Hearing Loss. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2024 May;170 Suppl 2:S1-S54. doi: 10.1002/ohn.750.

Для цитирования: Кобилова Ш.Ш. Проблема сенсоневральной тугоухости в современной оториноларингологии: обзор литературы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 275–279. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18956454>